

КООРДИНАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ VO (II) С ГЛУТАРОВОЙ И НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТАМИ.

Абдуллаев Э.Б.
Фатхуллаева М.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан
eler.abdullayev.03@mail.ru, тел: (99) 444-95-01
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12696761>

Актуальность: в организме человека весьма значительную роль играют такие микроэлементы, как цинк, медь, кобальт, железо и некоторые другие элементы, которые находятся в составе ряда витаминных комплексов в виде простых неорганических солей металлов. Однако, неорганические соли металлов токсичны, поэтому большое внимание уделяется координационным соединениям металлов с биолигандами, так как связанный металл обладает меньшей токсичностью и большей биологической активностью. Ванадий как микроэлемент в организме оказывают благоприятное влияние на липидные, углеводные обмены и необходим для нормальной секреции инсулина.

Цель исследования: синтез и изучение физико-химических свойств смешаннолигандного координационного соединения VO(II) с биолигандами – глутаровой (ГЛК) и никотиновой (НК) кислотами.

Материалы и методы: при выполнении данного исследования применялись сернокислая соль ванадила и едкий натр марки «ч.д.а». Лиганды глутаровая (ГЛК) и никотиновая кислота (НК) марки «фармакопейная». Индивидуальность комплексного соединения изучали дифрактометре XRD-6100. Термический анализ комплекса проводили на термоанализаторе NETZSCH STA-409 PG в диапазоне температур – 400°C. Количественное определение металла проводили в атомно-адсорбционном спектрофотометре AA-7000 (Shimadzu, Япония). Азот определяли микрометодом Дюма. ИК-спектры снимали на ИК-Фурье-спектрофотометре «Cary 630» в диапазоне 400-4000см⁻¹ (Ftir Agilent Technologies, USA) в комплекте с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) MIRacle-10 с призмой diamond/ZnSe (спектральный диапазон по шкале волновых чисел - 4000÷400 см⁻¹; разрешение - 4 см⁻¹, чувствительность соотношение сигнал/шум - 60,000:1; скорость сканирования - 20 спектров в секунду).

Синтез [VO(ГЛК-Н)(НК-Н)]·Н₂O (знаком «Н» указан депротонированный лиганд). К водному раствору 0,006 моля глутаровой и 0,006 моля НК прибавляли по 0,006 моля NaOH. К полученным натриевым солям лигандов добавляли насыщенный водный раствор соли ванадила сернокислого. После длительного перемешивания выпавший осадок отделили и промыли этанолом и эфиром.

Результаты: для установления чистоты и индивидуальности полученного комплекса снята рентгенограмма. Рентгенограммы лигандов резко отличаются от токово синтезированного комплекса, что подтверждает индивидуальность и чистоту. Состав выделенного соединения установлен элементным анализом и также изучены некоторые физико-химические свойства. Для установления строения синтезированных комплексных соединений проведены ИК спектроскопические и дериватографические исследования. По дериватографическим исследованиям молекулы воды в комплексе являются внешнесферными.

Выводы: методами ИК-спектроскопии и дериватографии установлено, что лиганды глутаровая и никотиновая кислоты координируются к VO(II) бидентантно в депротонированной форме.

Литература

1. Руководства по применению витаминов и микроэлементов во врачебной практике. ООО «Арнебия» Часть. I. 2019 г. стр.82-83.
2. Газиева А.С., Шабилалов А.А., Фатхуллаева М. Координационные соединения Zn (II), Ni (II) и Cu (II) с глутаровой и 3-пиридинмонокарбоновыми кислотами // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.2021. 12(90).